

Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva

Messagġi u Sejbiet Ewlenin (2014 / 2016)

EUROPEAN AGENCY
for Special Needs and Inclusive Education

STATISTIĊI TAL-AĠENZIJA EWROPEA DWAR L- EDUKAZZJONI INKLUŻIVA

**Messagġi u Sejbiet Ewlenin
(2014 / 2016)**

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) hija organizzazzjoni indipendenti u awtonoma. L-Aġenzija hija kofinanzjata mill-ministeri tal-edukazzjoni fil-pajjiżi membri tagħha u mill-Kummissjoni Ewropea permezz ta' għotja operattiva fil-programm tal-edukazzjoni tal-Unjoni Ewropea (UE) Erasmus+ (2014–2020).

Kofinanzjat mill-
Programm tal-Unjoni
Ewropea Erasmus+

Is-sostenn tal-Kummissjoni Ewropea għall-produzzjoni ta' din il-pubblikazzjoni ma jikkostitwixxi l-approvazzjoni tal-kontenut li jirrifletti l-fehmiet tal-awturi biss, u l-Kummissjoni ma tistax tinzamm responsabbli għal kwalunkwe użu li jista' jsir mill-informazzjoni li hemm fiha.

Il-fehmiet espressi minn kwalunkwe individwu f'dan id-dokument mhux neċessarjament jirrapprezentaw il-fehmiet uffiċjali tal-Aġenzija, il-pajjiżi membri tagħha jew il-Kummissjoni.

Edituri: Amanda Watkins, Joacim Ramberg u András Lénárt

Estratti mid-dokument huma permessi sakemm issir referenza ċara għas-sors. Referenza għal dan ir-rapport għandha ssir kif ġej: L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2018. *Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva: Messaġġi u Sejbiet Ewlenin (2014 / 2016)*. (A. Watkins, J. Ramberg u A. Lénárt, edituri). Odense, id-Danimarka

Bil-għan li tinkiseb aċċessibilità ikbar, dan ir-rapport huwa disponibbli f'25 lingwa u huwa f'format elettroniku aċċessibbli fuq il-websajt tal-Aġenzija: www.european-agency.org

Din hija traduzzjoni ta' test oriġinali bl-Ingliż. Fil-każ ta' dubju dwar l-akkuratezza tal-informazzjoni fit-traduzzjoni, jekk jogħġbok irreferi għat-test oriġinali bl-Ingliż.

ISBN: 978-87-7110-820-0 (Elettroniku)

© European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2018

Segretarjat
Østre Stationsvej 33
DK-5000 Odense C Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Uffiċċju ta' Brussell
Rue Montoyer, 21
BE-1000 Brussels Belgium
Tel: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org

WERREJ

PREAMBOLU	5
MESSAĠĠI EWLENIN	7
IL-ĦAMES KWISTJONIJIET TA' EKWITÀ	9
1. Xi proporzjon ta' studenti jattendu skola mainstream?	9
<i>Xejriet fid-data dwar l-aċċess tal-istudenti għall-edukazzjoni mainstream</i>	10
2. Xi proporzjon ta' studenti jqattgħu l-maġġoranza tal-ħin tagħhom mal-pari fi klassijiet mainstream?.....	10
<i>Xejriet fid-data dwar l-aċċess tal-istudenti għall-edukazzjoni inkluziva</i>	11
3. Fejn qed jitqiegħdu l-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN għall-edukazzjoni tagħhom?	11
<i>Xejriet fid-data dwar ir-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN</i>	12
<i>It-tqegħid imqabbel mal-popolazzjoni sħiħa tal-iskola</i>	12
<i>Xejriet fid-data dwar it-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN imqabbla mal-popolazzjoni sħiħa tal-iskola</i>	14
<i>It-tqegħid imqabbel mal-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN</i>	15
4. X'inhuma d-differenzi fir-rati ta' identifikazzjoni u r-rati ta' tqegħid tal-bniet u s-subien li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN?	17
5. X'inhuma d-differenzi fir-rati ta' identifikazzjoni u r-rati ta' tqegħid tal-istudenti bejn l-ISCED 1 u 2?.....	18
INFORMAZZJONI TA' SFOND DWAR IL-ĦIDMA TAL-EASIE	22
Kopertura tad-data	22
Dimensjonijiet importanti fil-ħidma tal-ġbir tad-data tal-EASIE	23
<i>Id-definizzjoni operattiva ta' deċiżjoni uffiċjali ta' SEN</i>	24
<i>Definizzjoni operattiva ta' ambjent inkluziv</i>	24
Il-fokus għall-analiżi tad-data tal-EASIE.....	24
Punti li wieħed għandu jinnota	25
REFERENZI	27
ANNEX: INDIKATURI TAL-EASIE GĦALL-2014 U L-2016	29
1. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.....	29
2. Kampjuni tal-etajiet	29
3. Studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.....	29
<i>3a. Ir-rati ta' identifikazzjoni</i>	29
Messaġġi u Sejbiet Ewlenin (2014 / 2016)	3

<i>3b. Id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti tal-iskola reġistrati</i>	<i>29</i>
<i>3c. Id-distribuzzjoni tat-tqegħid, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.....</i>	<i>30</i>

PREAMBOLU

Għal iktar minn 20 sena, l-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) serviet bħala korp kollaborattiv dwar kwistjonijiet ta' politika tal-edukazzjoni inkluziva għall-pajjiżi membri tagħha. Il-ġbir tad-data huwa parti integrali ta' din il-ħidma. Filwaqt li fil-bidu din iffokat fuq l-istudenti bi ħtiġijiet edukattivi speċjali (SEN), issa qed twessa' l-kamp ta' applikazzjoni tagħha u tqis l-istudenti kollha fis-sistemi tal-edukazzjoni inkluziva.

Il-ħidma kurrenti ta' [Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva](#) tinvolti l-ġbir, il-preżentazzjoni u l-analiżi ta' data nazzjonali (l-Aġenzija Ewropea, ebda data-a). Id-data hija marbuta ma' indikaturi miftiehma li jinformaw mistoqsijiet ewlenin ta' politika għall-edukazzjoni inkluziva. Id-data kollha hija pprovduta mill-[esperti tad-data](#) fil-livell nazzjonali (l-Aġenzija Ewropea, ebda data-b).

Is-settijiet ta' data disponibbli jkopru 30 pajjiż u jipprovdu għarfien dwar:

- l-aċċess għall-edukazzjoni mainstream;
- l-aċċess għall-edukazzjoni inkluziva;
- it-tqegħid tal-istudenti identifikati bħala li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Dawn jinkorporaw diżaggregazzjonijiet skont is-sess u skont il-livell tal-[Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni](#) (ISCED) (Istitut għall-Istatistika tal-UNESCO, 2011).

Dan ir-rapport qasir għandu l-għan li jenfasizza l-messaġġi prinċipali u s-sejbiet ewlenin mill-ħidma li twettqet mill-EASIE sal-lum. Żewġ [settijiet ta' data tal-EASIE](#) (l-Aġenzija Ewropea, ebda data-c) u [Rapporti li Jgabbli l-Pajjiżi](#) huma disponibbli attwalment:

- 2014, ibbażat fuq is-sena skolastika 2012/2013 (l-Aġenzija Ewropea, 2017)
- 2016, ibbażat fuq is-sena skolastika 2014/2015 (l-Aġenzija Ewropea, 2018a).

Minbarra dawn ir-rapporti, is-settijiet ta' data sħaħ huma disponibbli fuq talba mis-Segretarjat tal-Aġenzija (secretariat@european-agency.org) bħala Excel files li jistgħu jiġu interrogati f'modi differenti.

Dan ir-rapport ma jipprovdi analiżi statistika dettaljata tad-data jew ikopri l-forom kollha ta' analiżi tad-data li jistgħu jkunu possibbli bl-użu tas-sett ta' data. Dan jipprovdi, pjuttost, "interpretazzjoni" komprensiva tas-settijiet ta' data tal-2014 u l-2016. Dan sabiex jenfasizza l-messaġġi u s-sejbiet emergenti ewlenin tul is-settijiet ta' data li huma importanti għall-ħidma tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija.

It-taqsimha li jmiss tipprezenta l-**10 messaġġi ewlenin li ħarġu mill-ħidma tal-EASIE mwettqa fl-2014 u l-2016** sal-lum.

It-taqsimha sussegwenti tipprezenta s-sejbiet ewlenin relatati ma' [hames kwistjonijiet ta' ekwità](#) li l-ħidma tal-EASIE giet żviluppata biex teżaminahom. Kull wieħed minn dawn huwa pprezentat bħala mistoqsija ewlenija li fuqha hija bbażata l-kwistjoni ta' ekwità.

It-taqsimha finali tar-rapport tipprezenta l-[informazzjoni ta' sfond dwar il-ħidma ġenerali tal-EASIE](#).

Aħna nittamaw li min ifassal il-politika, il-prattikanti, ir-riċerkaturi u stakeholders oħra tas-sistema se jsibu l-messaġġi u s-sejbiet ewlenin mill-ħidma reċenti tal-EASIE ta' interess għall-ħidma kollettiva tagħhom fl-iżvilupp ta' sistemi ta' edukazzjoni iktar inklużivi.

Cor J.W. Meijer

Direttur tal-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inklużiva

MESSAĠĠI EWLENIN

Meta wieħed iħares lejn is-settijiet ta' data tal-2014 u l-2016, jistgħu jiġu identifikati 10 messaġġi ewlenin:

- 1** B'mod ġenerali, id-data disponibbli ssostni l-affermazzjoni minn oqsma oħra ta' ħidma tal-Aġenzija li l-edukazzjoni inklużiva hija viżjoni politika għall-pajjiżi membri kollha tal-Aġenzija. Il-pajjiżi kollha jipprovdu opportunitajiet ta' edukazzjoni inklużiva għal xi studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' ħtiġijiet edukattivi speċjali (SEN). Madankollu, eżaminazzjoni tal-opzjonijiet u r-rati ta' tqegħid turi li, fir-rigward tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, il-pajjiżi membri qed jimplementaw il-viżjoni tagħhom f'mod differenti u sa livelli differenti.
- 2** Meta wieħed iħares lejn id-definizzjonijiet tal-pajjiżi ta' "deċiżjoni uffiċjali ta' SEN" – jekk jogħġbok irreferi għall-[informazzjoni ta' sfond dwar il-pajjiżi](#) (l-Aġenzija Ewropea, ebda data-c) – il-pajjiżi kollha jidentifikaw gruppi differenti ta' studenti bħala li għandhom SEN. L-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN jinkludu studenti b'diżabbiltà kif iddefiniti mill-*Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabbiltà* (Nazzjonijiet Uniti, 2006), iżda wkoll gruppi oħra ta' studenti li għandhom ħtiġijiet edukattivi speċjali/addizzjonali li jeħtieġu għajjnuna u riżorsi addizzjonali. Din hija waħda mir-raġunijiet għaliex hemm tant differenzi bejn id-data tal-pajjiżi u għaliex il-paragun bejn il-pajjiżi huwa kumpless – u jista' jkun impossibbli f'ċerti aspetti.
- 3** Ir-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom "deċiżjoni uffiċjali ta' SEN" ivarjaw ħafna madwar il-pajjiżi kollha. Din id-data tirrifletti d-differenzi fil-leġiżlazzjoni u l-politiki tal-pajjiżi għall-identifikazzjoni ta' studenti b' SEN, kif ipprezentati u diskussi f'oqsma oħra tal-ħidma tal-Aġenzija.
- 4** L-ebda pajjiż m'għandu sistema kompletament inklużiva fejn 100% tal-istudenti jattendu klassijiet mainstream u huma edukati mal-pari tagħhom għal mill-inqas 80% tal-ħin tagħhom b'konformità mal-benchmark tat-tqegħid tal-EASIE. Il-pajjiżi kollha jużaw forom differenti ta' proviżjoni speċjalizzata separata – skejnel, klassijiet u/jew unitajiet, kif ukoll forom differenti ta' edukazzjoni mhux ibbażata fl-iskola (jiġifieri edukazzjoni skolastika fid-dar jew proviżjoni mogħtija minn setturi oħrajn). Il-firxa ta' tqegħid inklużiv fil-pajjiżi hija bejn wieħed u ieħor bejn 92% u 99.5%. Din id-data tipprovdi ħarsa approssimattiva lejn kemm il-pajjiżi "jinsabu viċin" ta' sistema kompletament inklużiva.

- 5** Ir-rati ta' tqegħid fil-proviżjoni mhux mainstream u separata (skejjel, klassijiet u unitajiet speċjali u programmi ta' edukazzjoni mhux formali separati) jvarjaw madwar il-pajjiżi kollha. Din id-data tirrifletti d-differenzi fil-legiżlazzjoni u l-politiki tal-pajjiżi għas-sostenn u l-proviżjoni edukattiva, għal darb'oħra kif diskussi u pprezentati f'oqsma oħra tal-ħidma tal-Aġenzija.
- 6** Fil-pajjiżi kollha, madwar darbtejn iktar subien minn bniet kienu identifikati bħala li għandhom ħtieġa edukattiva speċjali li teħtieġ deċiżjoni uffiċjali ta' SEN. Dan il-proporzjon ta' 2:1 huwa rifless fir-rati ta' tqegħid tas-subien u l-bniet f'ambjenti differenti li giet osservata fil-maġġoranza tal-pajjiżi.
- 7** Hemm fasla ċara ħafna madwar il-pajjiżi kollha relatata mad-distribuzzjoni tas-sessi. Madankollu, fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-livelli tal-ISCED, huwa eżattament l-oppost: ma hemm l-ebda fasliet ċari li hum osservabbli immedjatament. Hemm varjazzjoni sostanzjali fost il-pajjiżi fil-proporzjon ta' studenti fiż-żewġ livelli tal-ISCED. Dan jindika li l-pajjiżi jidentifikaw l-istudenti li jeħtieġu deċiżjoni uffiċjali f'modi differenti u matul stadji differenti tal-edukazzjoni skolastika tagħhom.
- 8** Is-sitwazzjoni tal-istudenti li jinstabu barra mill-iskola għal raġunijiet differenti u taħt cirkustanzi differenti (jiġifieri li kienu rreġistrati formalment fl-edukazzjoni iżda mhumiex qed jattendu, jew li mhumiex irreġistrati fi kwalunkwe forma ta' edukazzjoni) mhix ċara fil-pajjiżi kważi kollha. Dan jeħtieġ eżaminazzjoni ulterjuri, billi d-data għall-maġġoranza tal-pajjiżi ħafna drabi hija limitata jew nieqsa.
- 9** Id-data tax-xejriet disponibbli mill-pajjiżi kollha ma turi l-ebda bidla medja globali fir-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN. Madankollu, xi pajjiżi individwali għandhom żidiet ċari fil-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.
- 10** Id-data tax-xejriet disponibbli mill-pajjiżi kollha turi wkoll li, bħala medja, hemm tnaqqis negligibbli fil-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati (klassijiet u skejjel speċjali).

IL-ĦAMES KWISTJONIJIET TA' EKWIÀ

Din it-taqsimha tippreżenta s-sejbiet ewlenin mill-2014 u l-2016 relatati mal-**ħames kwistjonijiet ta' ekwià** li l-ħidma tal-EASIE ġiet żviluppata biex teżamina. Dawn il-kwistjonijiet ta' ekwià huma:

1. L-aċċess għall-edukazzjoni mainstream
2. L-aċċess għall-edukazzjoni inklużiva
3. It-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN
4. Id-diżaggregazzjonijiet skont is-sess tad-data dwar it-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN
5. Id-diżaggregazzjoni skont il-livell tal-ISCED tad-data dwar it-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Kull waħda minn dawn il-kwistjonijiet hija ppreżentata bħala mistoqsija ewlenija li fuqha hija bbażata l-kwistjoni ta' ekwià. It-taqsimha mbagħad hija strutturata madwar l-indikaturi tal-analiżi tad-data li jippruvaw iwiegħu l-mistoqsija. L-indikaturi diskussi f'kull taqsimha jsegwu l-istess numerazzjoni bħall-indikaturi fir-[Rapporti li Jqabblu l-Pajjiżi](#) tal-2014 u l-2016 (l-Aġenzija Ewropea, 2017; 2018a).

Għal informazzjoni iktar dettaljata dwar kwalunkwe indikatur speċifiku, jekk jogħġbok irreferi għar-Rapporti li Jqabblu l-Pajjiżi. Dawn jispjegaw kull indikatur, il-metodu ta' kalkolu wżat, il-pajjiżi inklużi u l-outcome tal-indikatur. Dawn jinkludu ċarts u tabelli li jippreżentaw id-data kollha disponibbli tal-pajjiżi għal kull indikatur.

Għal seba' mill-indikaturi li jiffukaw fuq il-popolazzjoni tal-iskola sħiħa, hemm ippreżentati s-sejbiet relatati max-xejriet fid-data. Dawn is-sejbiet iħarsu lejn id-differenzi bejn il-medji (perċentwali) totali fid-data mill-2014 u l-2016. Id-data tax-xejriet hija ppreżentata bħala punt perċentwali li jindika ż-żieda jew it-tnaqqis bejn iż-żewġ settijiet ta' data. Huwa importanti li wieħed jinnota li din id-data tax-xejriet hija biss ibbażata fuq pajjiżi li għandhom data kemm għall-2014 kif ukoll l-2016.

Għall-indikaturi l-oħra kollha, is-sejbiet relatati mal-mistoqsijiet u l-kwistjonijiet ewlenin huma ppreżentati fil-kaxxi bit-test.

1. Xi proporzjon ta' studenti jattendu skola mainstream?

Din il-kwistjoni tiffoka fuq l-aċċess tal-istudenti għall-edukazzjoni mainstream.

L-indikatur 1.1 iħares lejn ir-rati ta' reġistrazzjoni fl-edukazzjoni **mainstream** – jiġifieri, il-perċentwal ta' studenti rreġistrati fl-ambjenti mainstream kollha, ikkalkulat kontra n-numru ta' studenti rreġistrati fl-ambjenti kollha edukattivi.

Id-data pprovduta tiffoka fuq l-istudenti li huma, jew mhumiex, fl-ambjenti tal-edukazzjoni mainstream.

Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, ir-reġistrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream timplika t-tqegħid fi klassi mainstream jew it-tqegħid fi klassi speċjali separata fi skola mainstream. L-istudenti

Li mhumiex f'ambjenti mainstream jinsabu fi skejjel speċjali kompletament separati, l-
edukazzjoni mhux formali mmexxija mis-servizzi tas-saħħa jew soċjali, eċċ, jew huma
studenti li mhumiex qed jattendu l-iskola.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 28 pajjiż. Fit-28 pajjiż, ir-rata ta' reġistrazzjoni fl-
edukazzjoni mainstream tvarja minn 93.44% sa 99.88%; il-medja totali għat-28 pajjiż hija
ta' 97.36%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 29 pajjiż. Fid-29 pajjiż, ir-rata ta' reġistrazzjoni fl-
edukazzjoni mainstream tvarja minn 92.02% sa 99.97%; il-medja totali għad-29 pajjiż hija
ta' 98.64%.

Id-data disponibbli turi li għall-pajjiżi kollha, il-maġġoranza l-kbira tal-
istudenti huma edukati fl-iskejjel mainstream, iżda mhux l-istudenti
kollha jattendu skejjel mainstream.

L-ebda pajjiż ma għandu reġistrazzjoni mainstream sħiħa.

Xejriet fid-data dwar l-aċċess tal-istudenti għall-edukazzjoni mainstream

Id-data mill-2014 u l-2016 hija disponibbli għal 25 pajjiż. Fil-25 pajjiż, kien hemm żieda
medja ta' punt percentwali wieħed biss fir-rata ta' reġistrazzjoni fl-edukazzjoni
mainstream bejn l-2014 u l-2016.

Id-data tindika li r-rata ta' reġistrazzjoni globali fl-edukazzjoni
mainstream kienet biss ftit iktar minn punt percentwali oġġla fl-2016
mqabbel mal-2014.

2. Xi proporzjon ta' studenti jqattgħu l-maġġoranza tal-ħin tagħhom mal-pari fi klassijiet mainstream?

Din il-kwistjoni tiffoka fuq l-aċċess tal-istudenti kollha għall-edukazzjoni inklużiva.

L-indikatur 1.2 iħares lejn ir-rata ta' reġistrazzjoni fl-edukazzjoni **inklużiva** – jiġifieri, il-
percentwal ta' studenti identifikati li jqattgħu mill-inqas 80% tal-ħin tagħhom fi klassi
mainstream mal-pari tagħhom, ikkalkulat kontra n-numru ta' studenti rreġistrati fl-
ambjenti edukattivi kollha.

Id-data turi l-istudenti li huma, jew li mhumiex, fl-edukazzjoni inklużiva, b'konformità mal-
benchmark tat-tqegħid ta' 80% tal-ħin tal-EASIE.

Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, ir-reġistrazzjoni fl-edukazzjoni inklużiva timplika tqegħid fi klassi
mainstream b'konformità mal-benchmark tat-tqegħid ta' 80% tal-ħin, jew id-diversi
approssimazzjonijiet għal dan il-benchmark (jekk jogħġbok irreferi għad-definizzjoni
operattiva ta' [ambjent inklużiv](#) fit-taqsimha "Dimensjonijiet importanti fil-ħidma tal-għbir
tad-data tal-EASIE" għal aktar informazzjoni).

L-istudenti li mhumiex f'ambjenti inkluzivi jinsabu fi klassijiet separati fi skejjel mainstream, skejjel speċjali kompletament separati, l-edukazzjoni mhux formali mmexxija mis-servizzi tas-saħħa jew soċjali, eċċ, jew mhumiex fl-edukazzjoni formali.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 26 pajjiż. Ir-rati ta' reġistrazzjoni inkluziva jvarjaw minn 93.47% sa 99.88%; il-medja totali għas-26 pajjiż hija ta' 97.54%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 28 pajjiż. Ir-rati ta' reġistrazzjoni inkluziva jvarjaw minn 92.02% sa 99.97%; il-medja totali għat-28 pajjiż hija ta' 98.19%.

Id-data disponibbli tindika li l-ebda mill-pajjiżi li qed jipparteċipaw ma għandhom reġistrazzjoni ta' 100% fl-ambjenti inkluzivi. Il-pajjiżi kollha jużaw xi forma ta' proviżjoni speċjalizzata kompletament separata (skejjel u unitajiet separati), kif ukoll klassijiet separati fi skejjel mainstream.

Xejriet fid-data dwar l-aċċess tal-istudenti għall-edukazzjoni inkluziva

Id-data mill-2014 u l-2016 hija disponibbli għal 23 pajjiż. Fit-23 pajjiż, kien hemm żieda medja negliġibbli (0.14 ta' punt percentwali) fir-reġistrazzjoni fl-edukazzjoni inkluziva.

Id-data tindika li, bejn l-2014 u l-2016, kien hemm żieda globali negliġibbli fil-proporzjon ta' studenti li jgħaddu l-maġġoranza tal-ħin tagħhom mal-pari fi klassijiet mainstream.

3. Fejn qed jitqiegħdu l-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN għall-edukazzjoni tagħhom?

Din il-kwistjoni tiffoka fuq fejn qed jitqiegħdu l-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN għall-edukazzjoni tagħhom, għall-maġġoranza tal-ħin tagħhom (80% jew iktar).

Madankollu, prekursor ewlieni għal dan hija eżaminazzjoni tar-rati ta' **identifikazzjoni** tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN. L-indikatur 3a.1 iħares lejn dan, fejn jiffoka fuq il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 30 pajjiż. Ir-rati ta' identifikazzjoni jvarjaw minn 1.11% sa 17.47%. Il-medja madwar il-pajjiżi hija ta' 4.53%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 30 pajjiż. Ir-rati ta' identifikazzjoni jvarjaw minn 1.06% sa 20.50%. Il-medja madwar il-pajjiżi hija ta' 4.44%.

Hemm differenzi sinifikanti fin-numri u r-rati ta' studenti identifikati b'hala li għandhom hteġa edukattiva speċjali (inkluż diżabbiltà) li teħtieġ xi forma ta' proviżjoni addizzjonali. Dan jirrifletti d-differenzi fil-politiki u l-prattiki tal-pajjiżi għall-edukazzjoni b'mod ġenerali u għall-edukazzjoni speċjali b'mod speċifiku.

Id-differenzi fir-rati ta' identifikazzjoni jistgħu jiġu spjegati fil-biċċa l-kbira bid-differenzi fil-proċeduri ta' assessjar u l-mekkanizmi ta' ffinanzjar, minflok bl-inċidenza attwali tal-forom differenti ta' SEN jew diżabbiltà li jeħtieġu deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Xejriet fid-data dwar ir-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN

Id-data mill-2014 u l-2016 hija disponibbli għal 29 pajjiż. Fid-29 pajjiż, il-proporzjon medju ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN kien kważi l-istess (differenza ta' 0.04 ta' punt percentwali) fl-2014 bħal fl-2016.

Id-data tindika li ma kienx hemm differenza globali fir-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN madwar il-pajjiżi kollha, iżda xi pajjiżi individwali kellhom varjazzjonijiet notevoli.

Id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN tista' tiġi eżaminata f'żewġ modi:

1. It-tqegħid imqabbel mal-popolazzjoni sħiħa tal-iskola (jiġifieri l-istudenti kollha)
2. It-tqegħid imqabbel mal-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Kull waħda minn dawn il-possibiltajiet hija meqjusa separatament hawn taħt.

It-tqegħid imqabbel mal-popolazzjoni sħiħa tal-iskola

L-indikatur 3b.1 iħares lejn il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-edukazzjoni inklużiva, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 28 pajjiż. Il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-ambjenti inklużivi jvarja minn 0.14% għal 16.02%; il-medja totali għat-28 pajjiż hija ta' 2.36%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 28 pajjiż. Il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-ambjenti inklużivi jvarja minn 0.12% għal 19.05%; il-medja totali għat-28 pajjiż hija ta' 2.73%.

Meta wieħed iħares lejn din id-data mqabbla mal-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata, wieħed jista' jara li għall-ħafna mill-pajjiżi bl-ogħla rati ta' identifikazzjoni ta' SEN, il-maġġoranza ta' dawk l-istudenti jitqiegħdu f'ambjenti inkluzivi.

L-indikatur 3b.2 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi klassijiet speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 24 pajjiż. Il-firxa ta' tqegħid hija minn 0.09% sa 3.64%. Il-medja totali ta' 0.56% tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN huma edukati fi klassijiet speċjali separati fi skejjel mainstream.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 24 pajjiż. Il-firxa ta' tqegħid hija minn 0.07% sa 3.70%. Il-medja totali ta' 0.53% tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN huma edukati fi klassijiet speċjali separati fi skejjel mainstream.

Fil-pajjiżi kollha, hemm possibiltajiet għall-istudenti biex jiġu reġistrati fi skola mainstream, iżda dawn jistgħu jqattgħu il-maġġoranza tal-ħin tagħhom 'il bogħod mill-pari.

Punt importanti li wieħed għandu jinnota huwa li dan l-aspett jista' ma jiġix rapportat biżżejjed. Ħafna pajjiżi jsostnu li huwa diffiċli li jipprovdu data dwar studenti fi klassijiet separati fl-iskejjel mainstream. Id-data dwar skejjel speċjali hija disponibbli aktar faċilment fil-maġġoranza tal-pajjiżi li jipprovdu d-data.

L-indikatur 3b.3 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi skejjel speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 30 pajjiż. Il-firxa ta' tqegħid hija minn 0.09% sa 7.06%. Medja totali ta' 1.82% tal-istudenti huma edukati fi skejjel speċjali separati.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 30 pajjiż. Il-firxa ta' tqegħid hija minn 0.03% sa 7.98%. Medja totali ta' 1.54% tal-istudenti huma edukati fi skejjel speċjali separati.

Fil-pajjiżi kollha, hemm possibiltajiet għall-istudenti biex jiġu reġistrati fi skejjel speċjali separati, fejn iqattgħu il-maġġoranza tal-ħin tagħhom 'il bogħod mill-pari.

Il-firxa wiesgħa tar-rati ta' tqegħid fi skejjel speċjali tindika li qed jintużaw proċeduri u strutturi ta' tqegħid differenti ħafna f'pajjiżi differenti għall-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

L-indikatur 3b.4 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi mhux formali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata. Kienu

biss erba' pajjiżi li setgħu jipprovdu data għal dan l-indikatur. Bħala riżultat, ebda sejba ċara ma toħroġ, għalhekk dan mhux qed jiġi kkunsidrat. (It-taqsimha "[Punti li wieħed għandu jinnota](#)" f'dan ir-rapport tirreferi għall-kwistjoni ta' data mhux disponibbli.)

L-indikatur 3b.5 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati (jiġifieri skejjel u klassijiet speċjali), fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 24 pajjiż. It-tqegħid f'ambjenti kompletament separati jvarja minn 0.36% għal 6.28%, b'medja totali madwar l-24 pajjiż ta' 1.67%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 24 pajjiż. It-tqegħid f'ambjenti kompletament separati jvarja minn 0.55% għal 5.88%, b'medja totali madwar l-24 pajjiż ta' 1.62%.

Madwar il-pajjiżi kollha, għal xi studenti –b'mod partikolari dawk b'diżabbiltà u/jew bi bżonnijiet speċjali kumplessi u severi –, il-proviżjoni speċjalizzata separata għadha t-tqegħid edukattiv li jiżgura d-dritt tagħhom għall-edukazzjoni, għalkemm din mhix edukazzjoni inklużiva.

Xejriet fid-data dwar it-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN imqabbla mal-popolazzjoni sħiħa tal-iskola

Id-data għall-Indikatur 3b.1 mill-2014 kif ukoll l-2016 hija disponibbli għal 25 pajjiż. Madwar il-25 pajjiż, kien hemm żieda medja żgħira (0.27 ta' punt perċentwal) fil-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti inklużivi bejn l-2014 u l-2016.

Id-data tindika li kien hemm żieda medja żgħira totali fi studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li jinsabu f'ambjenti inklużivi.

Id-data għall-Indikatur 3b.2 fl-2014 kif ukoll l-2016 hija disponibbli għal 23 pajjiż. Madwar it-23 pajjiż, il-proporzjon medju ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li huma fi klassijiet speċjali baqa' kważi l-istess (tnaqqis ta' 0.04 ta' punt perċentwal) bejn l-2014 u l-2016.

Id-data tindika li l-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li jinsabu fi klassijiet speċjali baqa' kważi l-istess.

Id-data għall-Indikatur 3b.3 mill-2014 kif ukoll l-2016 hija disponibbli għal 28 pajjiż. Madwar it-28 pajjiż, il-proporzjon medju ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li huma fi skejjel speċjali kien bejn wieħed u ieħor l-istess (tnaqqis ta' 0.06 ta' punt perċentwali) għall-2014 u l-2016.

Id-data tindika li l-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li jinsabu fi skejjel speċjali baqa' kważi l-istess.

Id-data għall-Indikatur 3b.5 mill-2014 kif ukoll l-2016 hija disponibbli għal 23 pajjiż. Madwar it-23 pajjiż, kien hemm tnaqqis negligibbli (0.05 ta' punt percentwal) fil-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati bejn l-2014 u l-2016.

Id-data tindika li kien hemm tnaqqis negligibbli fil-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati.

It-tqegħid imqabel mal-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN

L-indikatur 3c.1 iħares lejn il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-edukazzjoni inklużiva, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti b'SEN.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 28 pajjiż, b'firxa minn 3.46% sa 98.18% u medja totali ta' 52.68%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 28 pajjiż, b'firxa minn 4.98% sa 99.21% u medja totali ta' 60.56%.

Il-firxa ta' tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-edukazzjoni inklużiva hija estensiva ħafna. Għal darb'oħra, dan jindika li l-pajjiżi jieħdu approċċi differenti ħafna biex jipprovdu edukazzjoni għal studenti identifikati bħala li għandhom SEN.

Madwar il-pajjiżi, iktar minn nofs l-istudenti kollha identifikati bħala li għandhom SEN jitqiegħdu f'ambjenti inklużivi – jiġifieri, klassi mainstream – għal iktar minn 80% tal-ħin.

L-indikatur 3c.2 iħares lejn il-percentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi klassijiet speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti b'SEN.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 24 pajjiż, b'firxa minn 1.89% sa 59.69% u medja totali ta' 13.16%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 24 pajjiż, b'firxa minn 2.15% sa 55.34% u medja totali ta' 11.91%.

Il-pajjiżi jidhru li jvarjaw ħafna fil-livell sa fejn jużaw klassijiet speċjali bħala għażla ta' tqegħid għal studenti li għandhom SEN.

Imqabbla ma' forom oħra ta' tqegħid (jigifieri l-edukazzjoni inklużiva jew skejjel speċjali), din il-forma ta' tqegħid mhix mifruxa ħafna. Madankollu, kif innotat qabel, din id-data tista' ma tkunx irrapportata biżżejjed billi ħafna pajjiżi jindikaw li huwa diffiċli għalihom li jipprovdu data affidabbli dwar dan l-indikatur.

L-indikatur 3c.3 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi skejjel speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti b'SEN.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 30 pajjiż, b'firxa minn 1.74% sa 95.73% u medja totali ta' 40.04%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 30 pajjiż, b'firxa minn 0.79% sa 100.00% u medja totali ta' 34.76%.

Il-pajjiżi jirrapportaw li d-data dwar studenti li għandhom SEN relatata ma' dan l-indikatur hija l-iktar waħda affidabbli. Din hija disponibbli wkoll mill-pajjiżi kollha li qed jipparteċipaw fl-eżerċizzji tal-ġbir tad-data.

Hemm firxa estensiva fl-approċċi lejn l-użu ta' din l-għażla ta' tqegħid – b'minn inqas minn 1% sa kważi 100% tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN li jitqiegħdu fi skejjel speċjali. Għal darb'oħra, dan jirrifletti l-firxa wiesgħa ta' approċċi ta' politika u proviżjoni madwar il-pajjiżi.

L-indikatur 3c.4 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi mhux formali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN. Kienu biss erba' pajjiżi li setgħu jipprovdu data għal dan l-indikatur. Bħala riżultat, ebda sejba ċara ma toħroġ, għalhekk dan mhux qed jiġi kkunsidrat. It-taqsimha "[Punti li wieħed għandu jinnota](#)" f'dan ir-rapport tirreferi għall-kwistjoni ta' data mhux disponibbli.

L-indikatur 3c.5 iħares lejn il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati (jigifieri skejjel u klassijiet speċjali), fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 24 pajjiż, b'firxa minn 7.11% sa 100% u medja totali ta' 39.05%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 24 pajjiż, b'firxa minn 7.10% sa 100%¹ u medja totali ta' 36.56%.

Il-firxa ta' tqegħid edukattiv separati fil-pajjiżi tvarja ħafna. Madankollu, fil-pajjiżi kollha li jipprovdu d-data, hemm xi studenti li d-dritt tagħhom għal edukazzjoni inkluziva mal-pari tagħhom mhux qed jintlaħaq.

Madwar il-pajjiżi li qed jipparteċipaw, kważi 40% tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN huma edukati f'ambjenti separati, mhux inkluzivi.

4. X'inhuma d-differenzi fir-rati ta' identifikazzjoni u r-rati ta' tqegħid tal-bniet u s-subien li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN?

Fil-ġbir tad-data, għal studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, id-dizaggregazzjonijiet skont is-sessi hija pprovduta fir-rigward ta' dawn li ġejjin:

- ir-rati ta' identifikazzjoni;
- id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata;
- id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Id-dizaggregazzjoni skont is-sessi għar-rati ta' identifikazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN hija evalwata permezz tal-Indikatur 3a.1. Dan l-indikatur jiffoka fuq il-perċentwal ta' studenti subien/bniet li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata.

Id-data tal-2014 hija disponibbli minn 23 pajjiż. Ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN għas-subien tvarja minn 0.68% għal 10.99%, b'medja totali ta' 2.86%. Ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN għall-bniet tvarja minn 0.43% għal 6.48%, b'medja totali ta' 1.37%.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 26 pajjiż. Ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN għas-subien tvarja minn 0.64% għal 12.69%, b'medja totali ta' 2.99%. Ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN għall-bniet tvarja minn 0.42% għal 7.82%, b'medja totali ta' 1.45%.

Minbarra d-dizaggregazzjoni tas-sessi, fl-2016, ġiet eżaminata d-distribuzzjoni tas-sessi. Din kienet ibbażata fuq in-numru totali ta' studenti subien/bniet li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fir-rigward tal-popolazzjoni totali ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

¹ Għas-settijiet ta' data tal-2014 kif ukoll l-2016, id-data ta' 100% għal pajjiż wieħed inkluzi f'dan l-indikatur għandha titqies bħala eċċezzjoni. Dan huwa għaliex id-data dwar l-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN hija disponibbli biss għal klassijiet speċjali u skejjet speċjali u mhux għal kwalunkwe forma ta' tqegħid inkluziv.

Id-data tal-2016 hija disponibbli minn 26 pajjiż. Id-distribuzzjoni fost is-subien tvarja minn 60.16% għal 73.50%, b' medja totali ta' 67.35%. Fost il-bniet, il-medja totali hija ta' 32.65% u d-distribuzzjoni tvarja minn 26.50% għal 39.84%.

Il-proporzjon ta' identifikazzjoni ta' subien għal bniet fil-pajjiżi huwa ta' 2:1. Il-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN hija magħmula minn 68% subien u 32% bniet.

In-numri differenti tal-pajjiżi jistgħu jipprovdu data għall-10 indikaturi relatati mad-dizaggregazzjonijiet tas-sessi għat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti differenti (edukazzjoni inklużiva, klassijiet speċjali, skejjel speċjali, edukazzjoni mhux formali, l-ambjenti kollha separati).

Jekk wieħed iħares lejn dawn l-indikaturi kollha wieħed jara li d-distribuzzjoni tas-sessi hija bejn wieħed u ieħor l-istess għall-indikaturi kollha: madwar żewġ terzi tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti differenti huma subien, filwaqt li madwar terz huma bniet. Din is-sejba hija evidenti għal indikaturi bbażati fuq il-popolazzjoni tal-iskola sħiħa, kif ukoll il-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Il-proporzjonijiet ta' tqegħid fl-ambjenti kollha (edukazzjoni inklużiva, klassijiet speċjali, skejjel speċjali u l-ambjenti separati kollha) huma wkoll ta' 2:1. Dan ifisser li, fil-pajjiżi kollha, madwar darbtejn iktar subien minn bniet għandhom tqegħid differenti.

Din is-sejba tidher li tindika li s-sistemi edukattivi tal-pajjiżi kollha jidentifikaw ferm iktar subien bħala li għandhom SEN minn bniet.

Il-proporzjon tal-identifikazzjoni ta' 2:1 jidher fil-proporzjonijiet ta' tqegħid: darbtejn iktar subien li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN jittqiegħdu fl-edukazzjoni inklużiva, klassijiet speċjali jew skejjel speċjali, mqabbla mal-bniet.

5. X'inhuma d-differenzi fir-rati ta' identifikazzjoni u r-rati ta' tqegħid tal-istudenti bejn l-ISCED 1 u 2?

Żewġ elementi tal-ġbir tad-data tal-EASIE jikkunsidraw il-kwistjonijiet tal-ISCED:

- Id-data tal-kampjuni tal-etajiet hija pprovdata fit-Tabella 2
- Id-dizaggregazzjonijiet tal-livelli 1 u 2 tal-ISCED huma pprovdati fit-Tabella 3.

Id-data tal-kampjuni tal-etajiet tidentifika l-popolazzjoni ta' studenti tal-etajiet speċifiċi ta' 9 snin (li jikkorrispondu mal-firxa tal-etajiet tipiċi tal-ISCED 1 għall-maġġoranza tal-pajjiżi) u 15-il sena (li jikkorrispondu mal-firxa tal-etajiet tipiċi tal-ISCED 2 għall-maġġoranza tal-pajjiżi). Dawn iż-żewġ etajiet jikkorrispondu wkoll mal-ġbir tad-data fil-livell tal-Unjoni Ewropea dwar ir-rati ta' studenti li jhallu l-edukazzjoni.

L-indikatur 2.1 jipprovdi data tal-kampjuni tal-etajiet għall-istudenti tal-età ta' 9 snin. L-indikatur 2.2 jipprovdi data tal-kampjuni tal-etajiet għall-istudenti tal-età ta' 15-il snin. Iż-żewġ indikaturi huma relatati mar-rati ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream, jiġifieri, il-perċentwal ta' studenti ta' età speċifika rreġistrati fl-ambjenti mainstream kollha, ikkalkulat kontra n-numru ta' studenti ta' età speċifika rreġistrati fl-ambjenti kollha edukattivi.

Id-data pprovduta tiffoka fuq l-istudenti li għandhom 9 u 15-il sena li huma, jew mhumiex, fl-edukazzjoni mainstream. Dan jipprovdi "daqqa t'għajn lejn l-etajiet" tal-livelli tal-ISCED, billi dawn huma fil-firxiet tipiċi tal-etajiet tal-ISCED għal kważi l-pajjiżi kollha.

Għal studenti li għandhom 9 snin, id-data tal-2014 hija disponibbli minn 25 pajjiż. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 9 snin tvarja minn 93.27% għal 100.00% u l-medja totali hija ta' 98.10%.

Għal studenti li għandhom 9 snin, id-data tal-2016 hija disponibbli minn 27 pajjiż. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 9 snin tvarja minn 93.79% għal 99.98% u l-medja totali hija ta' 98.54%.

Għal studenti li għandhom 15-il sena, id-data tal-2014 hija disponibbli minn 23 pajjiż. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 15-il sena tvarja minn 88.29% għal 99.81% u l-medja totali hija ta' 98.18%.

Għal studenti li għandhom 15-il sena, id-data tal-2016 hija disponibbli minn 26 pajjiż. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 15-il sena tvarja minn 88.23% għal 99.99% u l-medja totali hija ta' 97.07%.

Għall-pajjiżi kollha, il-maġġoranza kbira ta' studenti li għandhom 9 snin huma edukati fi skejjel mainstream, iżda mhux kollha. Għall-pajjiżi kollha, il-maġġoranza kbira ta' studenti li għandhom 15-il sena huma edukati fi skejjel mainstream, iżda mhux kollha. L-ebda pajjiż ma għandu registrazzjoni sfiha mainstream għal studenti li għandhom 15-il sena.

Meta wieħed iħares lejn id-data tal-kampjuni tal-etajiet fir-rigward tal-livelli tal-ISCED, ir-rati ta' registrazzjoni mainstream fil-livelli 1 u 2 tal-ISCED huma bejn wieħed u ieħor l-istess.

L-indikaturi 2.3 u 2.4 jeżaminaw ir-rata ta' registrazzjoni tal-kampjuni tal-etajiet fl-edukazzjoni inklużiva għal studenti li għandhom 9 u 15-il sena (rispettivament), jiġifieri, il-perċentwal ta' studenti identifikati li jqattgħu mill-inqas 80% tal-ħin tagħhom fi klassi mainstream mal-pari tagħhom, ikkalkulat kontra n-numru ta' studenti rreġistrati fl-ambjenti edukattivi kollha.

Għal studenti li għandhom 9 snin, id-data tal-2014 hija disponibbli minn 21 pajjiż. Ir-rati ta' registrazzjoni inklużiva jvarjaw minn 93.27% għal 100.00%, u l-medja totali hija ta' 98.18%.

Għal studenti li għandhom 9 snin, id-data tal-2016 hija disponibbli minn 22 pajjiż. Ir-rati ta' registrazzjoni inklużiva jvarjaw minn 93.79% għal 99.98% u l-medja totali hija ta' 98.67%.

Għal studenti li għandhom 15-il sena, id-data tal-2014 hija disponibbli minn 20 pajjiż. Ir-rati ta' reġistrazzjoni inklużiva jvarjaw minn 92.00% għal 99.79%; il-medja totali għall-20 pajjiż hija ta' 97.88%.

Għal studenti li għandhom 15-il sena, id-data tal-2016 hija disponibbli minn 21 pajjiż. Ir-rati ta' reġistrazzjoni inklużiva jvarjaw minn 78.78% għal 99.99%; il-medja totali għall-21 pajjiż hija ta' 98.45%.

Il-maġġoranza tal-pajjiżi jeducaw mill-inqas xi ftit studenti li għandhom 9 snin f'xi forma ta' ambjent mhux inklużiv. Il-maġġoranza tal-pajjiżi għandhom proviżjoni speċjalizzata separata (skejjel u unitajiet separati), kif ukoll klassijiet separati fi skejjel mainstream għall-programmi tal-livell 1 tal-ISCED.

L-ebda wieħed mill-pajjiżi li qed jipparteċipaw ma għandu reġistrazzjoni ta' 100% fl-ambjenti inklużivi għal studenti li għandhom 15-il sena. Il-pajjiżi kollha jużaw xi forma ta' proviżjoni speċjalizzata kompletament separata (skejjel u unitajiet separati), kif ukoll klassijiet separati fi skejjel mainstream għall-programmi tal-livell 2 tal-ISCED.

Meta wieħed iħares lejn id-data tal-kampjuni tal-etajiet fir-rigward tal-livelli tal-ISCED, ir-rati ta' reġistrazzjoni fl-edukazzjoni inklużiva fil-livelli 1 u 2 tal-ISCED huma bejn wieħed u ieħor l-istess.

Fil-ġbir tad-data, għal studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, id-dizaggregazzjonijiet tal-livelli 1 u 2 tal-ISCED huma pprovvduti wkoll fir-rigward ta' dawn li ġejjin:

- ir-rati ta' identifikazzjoni;
- id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola reġistrata;
- id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Fir-rigward tar-rati ta' identifikazzjoni, id-data tal-2014 hija disponibbli minn 29 pajjiż:

Fil-livell 1 tal-ISCED, ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN tvarja minn 0.62% sa 10.89%; il-medja totali għal 29 pajjiż hija 2.62%.

Fil-livell 2 tal-ISCED, ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN tvarja minn 0.50% sa 6.82%; il-medja totali għal 29 pajjiż hija 2.23%.

Fir-rigward tar-rati ta' identifikazzjoni, id-data tal-2016 hija disponibbli minn 30 pajjiż:

Fil-livell 1 tal-ISCED, ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN tvarja minn 0.62% sa 12.57%; il-medja totali għal 30 pajjiż hija 2.37%.

Fil-livell 2 tal-ISCED, ir-rata ta' identifikazzjoni ta' SEN tvarja minn 0.45% sa 7.94%; il-medja totali għal 30 pajjiż hija 2.07%.

Minbarra d-dizaggregazzjonijiet tal-ISCED, giet eżaminata d-distribuzzjoni tal-ISCED fi ħdan l-livelli tal-ISCED. Dan huwa bbażat fuq in-numru totali ta' studenti fl-ISCED 1/ISCED 2 identifikati bħala li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fir-rigward tal-popolazzjoni tal-iskola totali f'kull livell tal-ISCED.

Id-data tal-2016 hija disponibbli għal 30 pajjiż. Il-medja totali għall-ISCED 1 hija ta' 4.12%, b'firxa ta' 0.90% sa 19.45%. Għall-ISCED 2, il-medja totali hija ta' 4.86%, b'firxa ta' 1.42% sa 22.48%.

Il-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-ISCED 1 imqabbla mal-ISCED 2 ivarja sostanzjalment fost il-pajjiżi. Fil-maġġoranza tal-pajjiżi, il-proporzjon jiżdied mill-ISCED 1 għall-ISCED 2.

Spjegazzjoni waħda possibbli hija li ħafna mill-istudenti f'dawn il-pajjiżi jibqgħu "ttikkettati" bħala li jeħtieġu għajjnuna matul il-karriera skolastika tagħhom. Barra minn hekk, hemm studenti oħra li jiġu identifikati bħala li jeħtieġu deċiżjoni uffiċjali ta' SEN iktar tard meta jkunu fl-ISCED 2.

Għandu jkun innotat li din mhux il-fasla għall-pajjiżi kollha: għal xi pajjiżi, hemm iktar studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-ISCED 1.

In-numri differenti tal-pajjiżi jistgħu jipprovdu data għall-10 indikaturi relatati mad-dizaggregazzjonijiet tal-ISCED għat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti differenti (edukazzjoni inkluziva, klassijiet speċjali, skejjel speċjali, edukazzjoni mhux formali, l-ambjenti kollha separati).

Jekk wieħed iħares lejn l-indikaturi kollha disponibbli, minkejja d-differenzi u l-fasliet differenti fost il-pajjiżi, il-proporzjon ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fil-livelli 1 u 2 tal-ISCED fl-ambjenti kollha ma jinbidilx b'mod sinifikanti. Ir-rata ta' registrazzjoni medja globali fl-ambjenti inkluzivi u l-klassijiet speċjali hija ftit ogħla fl-ISCED 1 milli fl-ISCED 2. Huwa biss għall-iskejjel speċjali li din il-varjazzjoni zgħira hija bil-kuntrarju, bi proporzjon ikbar ta' studenti fi skejjel speċjali fl-ISCED 2 milli fl-ISCED 1.

Madankollu, jekk wieħed iħares lejn id-data kombinata għall-istudenti kollha fl-ambjenti speċjali kollha separati – u filwaqt li huwa rikonoxxut li hemm differenzi bejn il-pajjiżi – wieħed jista' jara li hemm iktar studenti fi tqegħid kompletament separat fil-livell 1 tal-ISCED milli fil-livell 2 tal-ISCED.

INFORMAZZJONI TA' SFOND DWAR IL-ĦIDMA TAL-EASIE

Għal iktar minn 20 sena, l-Aġenzija Ewropea għall-Ħtigijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva (l-Aġenzija) serviet bħala korp kollaborattiv dwar kwistjonijiet ta' politika tal-edukazzjoni inkluziva għall-pajjiżi membri tagħha (attwalment tkopri 35 ġurisdizzjoni f'31 pajjiż membru).

Il-ħidma tal-ġbir tad-data tal-Istatisti tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva (EASIE) tibni fuq sensiela ta' attivitajiet tal-Aġenzija. L-Aġenzija l-ewwel ġabret data kwantitattiva komparattiva fuq in-numri ta' studenti identifikati bħala li għandhom ħtigijiet edukattivi speċjali (SEN) fi 17-il pajjiż membru tal-Aġenzija fl-1999. Din il-ħidma kienet attività evalwata taħt il-programm ta' Socrates tal-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni miġbura fl-1999 ġiet riveduta u tqieset materjal ta' referenza utli għar-rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Aġenzija. Ittieħdet deċiżjoni biex tingabar data kwantitattiva b'mod regolari dwar in-numri ta' studenti identifikati bħala li għandhom SEN u fejn dawn kienu qed jiġu edukati. Data bħal din ilha tingabar u tiġi ppubblikata mir-rappreżentanti tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija kull sentejn sa mill-2002. Għal iktar dettalji, jekk jogħġbok irreferi għar-[Rapport dwar il-Metodoloġija tal-EASIE](#) (l-Aġenzija), li jkopri l-ħidma tal-ġbir tad-data tal-2014 u l-2016², u d-diversi [pubblikazzjonijiet tad-Data tal-Pajjiżi dwar l-Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali](#) (l-Aġenzija Ewropea, 2009; 2010; 2012).

Il-ġbir tad-data tal-EASIE huwa attività fuq perjodu ta' żmien twil u inkrementali tal-Aġenzija. Dan għandu l-għan li jinforma l-kwistjonijiet tad-drittijiet tal-istudenti u tal-kwalità u l-effettività tas-sistemi edukattivi fil-[Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal](#) (Nazzjonijiet Uniti, 1989) u l-[Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità](#) (Nazzjonijiet Uniti, 2006), kif ukoll l-[objettivi strateġiċi għall-Edukazzjoni u t-Taħriġ](#) tal-Unjoni Ewropea (ET 2020) (Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, 2016).

Kopertura tad-data

Il-ħidma tal-EASIE tirrappreżenta ċaqliq fl-enfasi tal-ġbir tad-data tal-Aġenzija. Dan jiċċaqlaq 'il bogħod minn fokus uniku fuq l-istudenti li għandhom SEN u t-tqegħid f'ambjenti separati u segregati, lejn fokus fuq l-istudenti kollha fl-edukazzjoni obligatorja u r-registrazzjoni fl-ambjenti kollha – inkluzivi u separati. Barra minn hekk, id-data tal-EASIE tipprovdni firxa usa' ta' indikaturi relatati mal-aċċess għall-edukazzjoni inkluziva, inkluż id-diżagggregazzjonijiet skont is-sessi u l-programmi tal-ISCED – attwalment il-livelli 1 u 2 tal-ISCED.

Il-ġbir tad-data tal-EASIE jkopri:

- il-popolazzjoni tal-firxa tal-etajiet tal-iskola obligatorja fil-livelli 1 u 2 tal-ISCED (in-numru ta' studenti f'firxa ta' etajiet speċifika rreġistrati fl-iskejjel);

² Verżjoni aġġornata tar-Rapport dwar il-Metodoloġija tal-EASIE ġiet imħejjija biex takkumpanja l-eżerċizzju tal-ġbir tad-data tal-2018 (l-Aġenzija Ewropea, 2018b).

- is-setturi kollha tal-edukazzjoni obbligatorja (tal-istat, indipendenti u privata);
- it-tqegħid edukattiv kollu possibbli (skejjel mainstream, klassijiet u unitajiet speċjali u skejjel speċjali);
- l-edukazzjoni mhux formali (eż il-proviżjoni minn setturi mhux edukattivi, bħas-servizzi tas-saħħa jew soċjali);
- l-istudenti li ma huma qed jattendu l-ebda proviżjoni edukattiva.

Dan ir-rapport jeżamina d-data disponibbli mill-pajjiżi kollha involuti fl-eżerċizzji tal-ġbir tad-data.

Is-sett ta' data tal-2014 ikopri data pprovduta minn 30 pajjiż: il-Belġju (il-komunità li titkellem il-Fjamming), il-Belġju (il-komunità li titkellem il-Franċiż), il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, ir-Renju Unit (l-Ingilterra), ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq), ir-Renju Unit (l-Iskozja) u r-Renju Unit (Wales).

Is-sett ta' data tal-2016 ikopri wkoll data pprovduta minn 30 pajjiż, iżda mhux l-istess pajjiżi: il-Belġju (il-komunità li titkellem il-Fjamming), il-Kroazja, Ċipru, ir-Repubblika Ċeka, id-Danimarka, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Ungerija, l-Iżlanda, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, in-Norveġja, il-Polonja, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja, Spanja, l-Iżvezja, l-Iżvizzera, ir-Renju Unit (l-Ingilterra), ir-Renju Unit (l-Irlanda ta' Fuq), ir-Renju Unit (l-Iskozja) u r-Renju Unit (Wales).

Iż-żewġ settijiet ta' data ġew analizzati fir-rigward tas-17-il indikatur li kienu identifikati u miftiehma mal-esperti tad-data nazzjonali (ipprezentati kompluti fl-[Anness](#)). L-indikaturi huma bbażati fuq tliet oqsma ta' data tal-pajjiżi:

- Data tal-popolazzjoni u tar-registrazzjoni
- Data dwar studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN
- Data tal-kampjuni tal-etajiet (9 u 15-il sena), li jikkorrispondu għal-livelli 1 u 2 tal-ISCED.

Id-data tal-EASIE tiffoka fuq l-istudenti kollha, il-kampjuni tal-etajiet tal-istudenti kollha u s-subsett tal-istudenti li jirċievu għajnuna biex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet edukattivi tagħhom, jiġifieri dawk li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Attwalment, l-Aġenzija ma tiġborx data mill-pajjiżi dwar studenti **li ma għandhomx** deċiżjoni uffiċjali ta' SEN iżda li jirċievu xi forma ta' għajnuna addizzjonali għat-tagħlim. Ġie miftiehem mar-rappreżentanti tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija li l-ġbir tad-data li jesplora dawn l-istudenti mhux se jitwettaq fil-futur prevedibbli.

Dimensjonijiet importanti fil-ħidma tal-ġbir tad-data tal-EASIE

Il-pajjiżi kollha li qed jipparteċipaw għandhom sitwazzjonijiet ta' politika u prattika differenti ħafna għall-edukazzjoni inklużiva. Sabiex id-data tal-pajjiżi li tkopri l-oqsma deskritti hawn fuq tkun relattivament komparabbli, ġew applikati żewġ definizzjonijiet

operattivi importanti għall-ġbir tad-data – identifikati u miftiehma mal-esperti tal-ġbir tad-data nazzjonali:

Id-definizzjoni operattiva ta' deċiżjoni uffiċjali ta' SEN

Deċiżjoni uffiċjali twassal biex student ikun rikonoxxut bħala eliġibbli għal għajjnuna edukattiva addizzjonali sabiex jiġu sodisfatti l-ħtiġijiet għat-tagħlim tiegħu.

Deċiżjoni uffiċjali tissodisfa l-kriterji li ġejjin:

- Li tkun twettqet proċedura ta' assessjar edukattiv li tinvolvi tim multidixxiplinari.
- It-tim multidixxiplinari jkun jinkludi membri minn u esterni għall-iskola tal-istudent.
- Ikun hemm dokument legali li jiddeskrivi l-għajjnuna li l-istudent huwa eliġibbli li jirċievi u li jintuża bħala l-bażi għall-ippjanar.
- Id-deċiżjoni uffiċjali hija soġġetta għal proċess ta' revizjoni formali u regolari.

Id-data kollha miġbura relatata mal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN hija konformi ma' din id-definizzjoni operattiva ta' deċiżjoni uffiċjali ta' SEN.

Definizzjoni operattiva ta' ambjent inkluziv

Ambjent inkluziv jirreferi għal edukazzjoni fejn l-istudent li għandu deċiżjoni uffiċjali ta' SEN isegwi l-edukazzjoni fi klassijiet mainstream flimkien mal-pari mainstream tiegħu għall-biċċa l-kbira – 80% jew iktar – tal-ġimgħa skolastika.

Il-ħidma u l-proġetti preċedenti ta' ġbir tad-data tal-Aġenzija użaw dan il-benchmark ta' tqegħid ta' 80% tal-ħin f'forom differenti. 80% jindika b'mod ċar li student jitqiegħed f'ambjent mainstream għall-maġġoranza tal-ġimgħa skolastika tiegħu. Fl-istess ħin, dan jirrikonoxxi l-possibilitajiet għal tagħlim fi grupp żgħir jew individwali għal perjodi ta' ħin limitati (jiġifieri 20% ta' jew jum wieħed fil-ġimgħa).

Mhux il-pajjiżi kollha jistgħu jagħtu data eżatta relatata mal-benchmark ta' tqegħid ta' 80% tal-ħin. Għalhekk, ġew identifikati, miftiehma u applikati approssimazzjonijiet, kif meħtieġ. Jekk jogħġbok irreferi għall-[informazzjoni ta' sfond dwar il-pajjiżi](#) speċifika għal iktar dettalji (l-Aġenzija Ewropea, ebda data-c).

Il-fokus għall-analizi tad-data tal-EASIE

L-ambizzjoni fit-tul għall-ħidma tal-EASIE hija li din tipprovdi:

- sett miftiehem ta' indikaturi li jista' jinforma l-ħidma ta' min ifassal il-politika relatata mal-oġġettivi tal-Unjoni Ewropea għall-edukazzjoni u t-taħriġ u l-*Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità* (Nazzjonijiet Uniti, 2006);
- data u informazzjoni kwalitattiva ta' sostenn li jinformaw kwistjonijiet tad-drittijiet tal-istudenti.

L-analizi għandha l-għan li tenfasizza s-sejbiet ewlenin li jinformaw il-ħidma b'konformità ma' dawn id-dokumenti ta' gwida internazzjonali, kif ukoll il-[Pożizzjoni tal-Aġenzija dwar Sistemi ta' Edukazzjoni Inkluziva](#) (l-Aġenzija Ewropea, 2015). B'mod partikolari, l-

informazzjoni pprezentata hawnhekk għandha l-għan li tinforma l-viżjoni finali kondiviza tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija għas-sistemi ta' edukazzjoni inklużiva, li hija:

...li jiġi żgurat li l-istudenti kollha ta' kwalunkwe età jingħataw opportunitajiet ta' edukazzjoni ta' kwalità għolja u sinifikanti fil-komunità lokali tagħhom, flimkien ma' sħabhom u ħbiebhom (ibid. p. 1).

Il-fokus fuq il-popolazzjoni sħiħa tal-iskola fl-EASIE huwa konformi mal-affermazzjoni tad-dokument ta' pożizzjoni li:

...Il-policy li tirregola s-sistemi ta' edukazzjoni inklużiva għandha tipprovdi viżjoni ċara għall-edukazzjoni inklużiva u l-konċettwalizzazzjoni tagħha bħala approċċ sabiex jittejbu l-opportunitajiet ta' edukazzjoni tal-istudenti kollha (ibid.).

Mhuwiex possibbli li l-għbir tad-data tal-EASIE jinforma l-firxa ta' kwistjonijiet kwalitattivi għas-sistemi ta' edukazzjoni inklużiva pprezentati fid-dokument ta' pożizzjoni.

Madankollu, dan jista' jipprovdi informazzjoni relatata mad-disponibbiltà ta' "kontinwazzjoni flessibbli ta' provvista u riżorsi" (ibid., p. 2), speċifikament forom differenti ta' tqegħid edukattiv fil-pajjiżi.

Punti li wieħed għandu jinnota

Id-data pprovdata mill-pajjiżi hija komprensiva kemm jista' jkun fil-preżent. Id-data kollha hija konfermata li hija konformi mad-definizzjonijiet operattivi miftiehma tal-Aġenzija għal deċiżjoni uffċjali ta' SEN u l-benchmark ta' tqegħid ta' 80% tal-ħin jew l-approssimazzjonijiet rilevanti. Il-pajjiżi ma jhossux il-ħtieġa li jibdlu dawn id-definizzjonijiet jew il-mod kif jiġbru d-data b'konformità magħhom Id-data kollha hija pprovdata minn esperti tad-data nazzjonali u mbaġħad ikkontrollata u approvata minn rappreżentanti tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija. Il-kalkoli kollha tad-data – kif ipprezentati fir-Rapporti li Jqabblu l-Pajjiżi – huma kkontrollati u approvati kemm mill-esperti tad-data kif ukoll mir-rappreżentanti tal-pajjiżi membri tal-Aġenzija.

Madankollu, hemm numru ta' kwistjonijiet fis-settijiet ta' data li jridu jiġu rikonoxxuti. Il-punti t'hawn taħt jenfasizzaw xi kwistjonijiet metodoloġiċi u/jew proċedurali li jqumu mill-ħidma tal-għbir tad-data li għandhom jiġu kkunsidrati meta jinqara dan ir-rapport.

In-numri ta' pajjiżi li jipprovdu data konnessa ma' indikaturi speċifiċi jvarjaw fis-settijiet ta' data u bejniethom. Dan ifisser li n-numri tal-pajjiżi inklużi fil-kalkolu għal kull indikatur ivarjaw. Għalhekk, mhuwiex possibbli li jsir kwalunkwe paragun affidabbli bejn l-indikaturi. F'dan ir-rapport, is-sejbiet huma pprezentati l-aktar fir-rigward ta' kull indikaturi individwali.

Fl-informazzjoni kollha tal-pajjiżi, hemm data nieqsa, inkluża d-data tad-diżaggregazzjonijiet skont it-tqegħid u s-sessi tal-SEN. Għal xi pajjiżi, fir-rigward ta' mistoqsijiet speċifiċi, hemm żero (0) data rapportata, meta huwa iktar xieraq li jiġi indikat li d-data hija nieqsa (M) [missing]. Għall-kalkoli tad-data fir-Rapporti li Jqabblu l-Pajjiżi, il-maġġoranza taż-żero ġew sostitwiti b'M, bi qbil mal-pajjiżi konċernati.

Hemm impatt sinifikanti li l-pajjiżi differenti jagħmlu fuq il-medji totali għall-indikaturi. Il-pajjiżi li għandhom popolazzjonijiet ikbar għandhom ħafna iktar impatt fuq il-medji totali

minn dawk li għandhom popolazzjonijiet iżgħar. Bħala riżultat, il-konklużjonijiet relatati mal-medji totali jridu jsiru b'kawtela.

REFERENZI

Istitut għall-Istatistika tal-UNESCO, 2012. *International Standard Classification of Education (ISCED) 2011 [Klassifikazzjoni Standard Internazzjonali tal-Edukazzjoni (ISCED) 2011]*. Montreal: Istitut għall-Istatistika tal-UNESCO.

uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-en.pdf (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2015. *Il-Pożizzjoni tal-Aġenzija dwar Sistemi ta' Edukazzjoni Inkluziva*. www.european-agency.org/resources/publications/agency-position-inclusive-education-systems-flyer (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2016. *European Agency Statistics on Inclusive Education (EASIE): Methodology Report [Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva (EASIE): Rapport dwar il-Metodoloġija]*. (A. Watkins, S. Ebersold u A. Lénárt, edituri). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/data/methodology-report (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2017. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2014 Dataset Cross-Country Report [Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva: Rapport li Jqabbel is-Settijiet ta' Data tal-Pajjiżi tal-2014]*. (J. Ramberg, A. Lénárt u A. Watkins, edituri). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2014-dataset-cross-country (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2018a. *European Agency Statistics on Inclusive Education: 2016 Dataset Cross-Country Report [Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva: Rapport li Jqabbel is-Settijiet ta' Data tal-Pajjiżi tal-2016]*. (J. Ramberg, A. Lénárt u A. Watkins, edituri). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/resources/publications/european-agency-statistics-inclusive-education-2016-dataset-cross-country (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, 2018b. *European Agency Statistics on Inclusive Education: Methodology Report – Updated 2018 [Statistiċi tal-Aġenzija Ewropea dwar l-Edukazzjoni Inkluziva: Rapport dwar il-Metodoloġija - Aġġornat 2018]*. (A. Lénárt, J. Ramberg u A. Watkins, edituri). Odense, id-Danimarka

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, ebda data-a. *Data web area [Taqsima tal-web tad-data]*. www.european-agency.org/data (Aċċessata l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, ebda data-b. *List of data experts [Lista tal-esperti tad-data]*. www.european-agency.org/data/list-data-experts (Aċċessata l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Ħtiġijiet Speċjali u l-Edukazzjoni Inkluziva, ebda data-c. *Data tables and background information [Tabelli tad-data u informazzjoni ta' sfond]*. www.european-agency.org/data/data-tables-background-information (Aċċessata l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali, 2009. *Special Needs Education Country Data 2008 [Data tal-Pajjiżi dwar l-Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali tal-2008]*. (A. Watkins, editur). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2008 (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali, 2010. *Special Needs Education Country Data 2010 [Data tal-Pajjiżi dwar l-Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali tal-2010]*. (A. Watkins, editur). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2010 (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

L-Aġenzija Ewropea għall-Iżvilupp ta' Edukazzjoni għal Ftigijiet Speċjali, 2012. *Special Needs Education Country Data 2012 [Data tal-Pajjiżi dwar l-Edukazzjoni għal Bżonnijiet Speċjali tal-2012]*. (A. Lénárt u A. Watkins, edituri). Odense, id-Danimarka. www.european-agency.org/resources/publications/special-needs-education-country-data-2012 (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

Nazzjonijiet Uniti, 1989. *Konvenzjoni dwar id-Drittijiet tat-Tfal*. www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx (Aċċessata l-aħħar Ottubru 2018)

Nazzjonijiet Uniti, 2006. *Konvenzjoni dwar id-Drittijiet ta' Persuni b'Dizabilità*. www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html (Aċċessata l-aħħar Ottubru 2018)

Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għall-Unjoni Ewropea, 2016. *Il-kooperazzjoni tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ (ET 2020)*. Il-Lussemburgu: Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet. eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ef0016&from=EN (Aċċessat l-aħħar Ottubru 2018)

ANNEX: INDIKATURI TAL-EASIE GĦALL-2014 U L-2016

1. Ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata

L-Indikatur 1.1: ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni mainstream (%)

L-Indikatur 1.2: ir-rata ta' registrazzjoni fl-edukazzjoni inklużiva (%)

2. Kampjuni tal-etajiet

L-Indikatur 2.1: ir-rata ta' registrazzjoni tal-kampjuni tal-etajiet fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 9 snin (%)

L-Indikatur 2.2: ir-rata ta' registrazzjoni tal-kampjuni tal-etajiet fl-edukazzjoni mainstream għal studenti li għandhom 15-il sena (%)

L-Indikatur 2.3: ir-rata ta' registrazzjoni tal-kampjuni tal-etajiet fl-edukazzjoni inklużiva għal studenti li għandhom 9 snin (%)

L-Indikatur 2.4: ir-rata ta' registrazzjoni tal-kampjuni tal-etajiet fl-edukazzjoni inklużiva għal studenti li għandhom 15-il sena (%)

3. Studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN

3a. Ir-rati ta' identifikazzjoni

L-indikatur 3a.1: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

3b. Id-distribuzzjoni tat-tqegħid tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti tal-iskola registrati

L-indikatur 3b.1: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti inklużivi, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

L-indikatur 3b.2: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi klassijiet speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

L-indikatur 3b.3: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi skejjel speċjali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

L-indikatur 3b.4: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi mhux formali, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

L-indikatur 3b.5: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN f'ambjenti edukattivi kompletament separati, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-iskola registrata (%)

3c. Id-distribuzzjoni tat-tqegħid, fuq il-bażi tal-popolazzjoni tal-istudenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN

L-Indikatur 3c.1: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fl-
edukazzjoni inklużiva (%)

L-Indikatur 3c.2: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi
klassijiet speċjali fl-iskejjel mainstream (%)

L-Indikatur 3c.3: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN fi skejjel
speċjali (%)

L-Indikatur 3c.4: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN
f'ambjenti edukattivi mhux formali (%)

L-indikatur 3c.5: il-perċentwal ta' studenti li għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN
f'ambjenti edukattivi kompletament separati, fuq il-bażi tal-popolazzjoni ta' studenti li
għandhom deċiżjoni uffiċjali ta' SEN (%)

Segretarjat:

Østre Stationsvej 33
DK-5000
Odense C
Denmark
Tel: +45 64 41 00 20
secretariat@european-agency.org

Uffiċċju ta' Brussell:

Rue Montoyer 21
BE-1000
Brussels
Belgium
Tel: +32 2 213 62 80
brussels.office@european-agency.org

www.european-agency.org/data

